

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ СВЯЗЬ С ДЕФИЦИТОМ ФОЛАТОВ У ПАЦИЕНТОК С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Сафина Ильмира Ильхамовна

Студентка 2 курса магистратуры кафедры «Акушерство и гинекология, онкология» Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, Ургенч, Республика Узбекистан.

Матризаева Гулнора Джуманиязовна

Заведующий кафедры "Акушерство и гинекология, онкология" Ташкентской медицинской академии Ургенчского филиала, к.м.н., доцент, Ургенч, Республика Узбекистан.

Аннотация: в настоящее время неизвестно, когда появилось учение о предменструальном синдроме (ПМС). Римский врач Соран Эфесский думал, что недомогания женщины до менструации зависят от места их проживания. Гален связывал ухудшение состояния женщин за несколько дней до циклических кровотечений с фазами луны. Российские ученые Александр Репрев и Дмитрий Оттом первыми сделали научные исследования о цикличности колебаний физиологических параметров у женщин.

Ключевые слова: предменструальный синдром, теория, комбинированные оральные контрацептивы (КОК), группа.

Предменструальный синдром (ПМС) — это сложный циклический комплекс симптомов, который возникает у некоторых женщин за 2-10 дней до менструации и проявляется психоэмоциональными, вегетативными, сосудистыми, обменными, эндокринными изменениями. Все эти нарушения оказывают негативное влияние на привычный образ жизни женщины. Есть множество теорий, которые объясняют появление симптомов ПМС: гормональная теория, аллергическая теория, теория водной интоксикации, теория гиперандренокортикальной активности и увеличение альдостерона, теория психосоматических нарушений.

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность применения комбинированных оральных контрацептивов и изучить качество жизни женщин с ПМС до и после лечения.

Методология: изучены динные 60 женщин репродуктивного возраста – от 16 до 30 лет, имеющие предменструальный синдром. В зависимости от метода лечения пациентки были разделены на 3 группы. Первую группу (n=30) составили

женщины принимавшие КОК; вторую группу (n=20) – пациентки принимавшие другой препарат; третью контрольную группу (n=10) составили здоровые женщины репродуктивного возраста.

Результаты исследований: у 56,6% (17 женщин) пациенток первой группы исчезла беспокойство, агрессия; у 26,7% (8 женщин) депрессия и головная боль; у 16,7% (5 женщин) все эти симптомы снизились. У 60% (12 женщин) пациенток второй группы снизились чувства беспокойства и агрессии; оставшиеся 40% (8 женщин) пациенток всё ещё чувствовали лабильное настроение и нарушение самоконтроля.